

Людмила Петрушко

Кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу кодикології та кодикографії
Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

НЕРАДІСНО-ЕМОЦІЙНИЙ ВИМІР ВІЙНИ В ОРИГІНАЛЬНІЙ СЕРЕДНЬОВІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Трагічні реалії сучасної історії нашої Батьківщини вплинули на всі сфери життя, у тому числі наукову. Відповідно до обґрунтованої М. Вебером процедури “віднесення до цінностей” або більш відомої нам актуальності дослідження, змінилася і тематика нинішньої конференції. Автору цих рядків довелося вносити корективи у план своєї наукової роботи, а конкретно – фактично повністю змінювати тему доповіді. Бажаючи поділитися з колегами тим, що близьке ї, разом із цим, що відповідало б головному спрямуванню цьогорічного наукового заходу “Церква – наука – суспільство”, з можливих тем було обрано запропоновану. Дослідження емоцій в писемних джерелах українського середньовіччя, обставин їхнього прояву та оціночного ставлення щодо них має свою тематичну нішу також у контексті вивчення тих сторінок минулого, що пов’язані з війнами. З огляду на те, що практично вся оригінальна література Києво-Руської та Галицько-Волинської держав ідейно, змістовно та персонально (через особи авторів) була тісно пов’язаною з християнством – йдеться навіть про власне історичні тексти, не кажучи, наприклад, про агіографічні – представлену в них інформацію, особливо якщо мова про емоційну сферу, можна до певної міри вважати візією Церкви та духовенства, адже автори, які були духовними особами, очевидно, фіксували те, що вважали важливим, і давали оцінку подій та явищ з точки зору православного богослов’я.

Попри значний інтерес дослідників до збережених пам’яток українського середньовіччя та відображених в них війн і збройних конфліктів, запропонований аспект, очевидно, досі не ставав предметом спеціального вивчення.

Джерельна база пропонованої розвідки охоплює літописні (Повість времінних літ, Київський літописний звід XII ст. та Галицько-Волинський літопис), агіографічні (Сказання про свв. Бориса і Гліба, Києво-Печерський патерик) та повчальні (Повчання свт. Серапіона Володимирського, Повчання свт. Кирила Турівського) тексти.

Найбільше рясніє повідомленнями про міжусобиці, походи, боротьбу із зовнішніми ворогами тощо літопис. Військові конфлікти були невід’ємною частиною реалій життя середньовічної людини. Але частиною негативною, неприродною, такою, яка порушувала звичний та прийнятний порядок (як ідеал представлено спокійне життя¹). Через те й супроводжувалася відповідною емоційною реакцією. Як стверджують дослідники, внаслідок невідповідності дійсності ідеалам виникають негативні емоції. І дійсно, кількісно звістки про печаль та сльози через нещастя спільні (близько 56 згадок) (як правило, це – суспільні біди, пов’язані з воєнними конфліктами) у літописних текстах поступаються лише плачу та скорботі у зв’язку зі смертю ближніх (116 повідомлень). До того ж, низка інших обставин нерадінних емоцій, що про них йдеться в літописі, теж пов’язані з війнами: загибель людей, розлука тощо.

Крім цього, у контексті повідомлень про суспільні біди, згадуються і *покаянні* сльози. Так, літописець пригадує читачам сказаний через Пророка Господній заклик до покаяння: “обратитесь ко мнѣ всимъ сердцемъ вашимъ постомъ и плачем”². Авторські слова (“да аще сице творимъ, всихъ грѣхъ прощени будемъ”), що виражають актуальність заповіді для нього і його співвітчизників, свідчать про те, що літописець і середовище, яке він представляє, розділяє представлений у словах пророцтва погляд на плач. Як зрозуміло з контексту, ці сльози наділені позитивною характеристикою: до них закликає Сам Господь – вищого авторитету для християнської спільноти не може бути. Їх значимість, згідно з текстом, полягає в тому, що вони виражають внутрішню перемену, супроводжують навернення від гріховного

¹ Ипатьевская летопись. ПСРЛ. Т. 2. СПб., 1908. Изд. 2-е. Стлб. 193.

² Там же. Стлб. 157.

життя до Господа і сприяють отриманню прощення від Нього за всі злочини проти Творця. Така ж думка представлена ще в одних словах – вже авторських – літопису: “но любовию прильпимся Господѣ Бозѣ вашемъ, постомъ и рыданиемъ и слезами омывающе вся прегрѣшения”¹. Отже, літописець пов’язує зі сльозами очищення від гріхів і, у такий спосіб, духовне єднання з Господом; більше того, автор закликає до таких покайних емоцій.

Прп. Григорій Чудотворець, як про це повідомляє Патерик, заповідав отрокам князя Ростислава Всеволодовича плакати напередодні битви: “плачитесь своєю погыбели и кайтєся своїх сьгрѣшеній”². Очевидно, посередництвом плачу через близьку кончину святий закликав перейти до сліз через власну гріховність. Важливість останніх якраз актуалізована тією обставиною, що дуже малий проміжок часу відділяв отроків від Божого суду: пророцтво було сказане за день до їхньої загибелі. Трагічні події, із якими пов’язані слова прп. Григорія, відбулися, згідно з ПВЛ, біля Трипілля 26 травня 1093 р.³ Не менш драматична зустріч отроків із святим ченцем мала місце напередодні – 25 травня того ж року. Про це свідчить графіті Софійського собору, яке повідомляє про утоплення в цей день прп. Григорія⁴.

Згадуються сльози і в контексті *повчання* за воєнних обставин. З ними звернувся до людей єпископ Митрофан, заповідаючи їм не здаватися нечестивим ворогам, але захищати Православ’я: “преподобный Митрофанъ епископъ начатъ глаголати со слезами ко всимъ”⁵. Таке щире прохання укріпило людей на боротьбу за віру і рідну землю (“о сем же словеси слышавше вси начаша крѣпко боротися”). Щоб позбавити свою землю від біди, із плачем *просив* князя Ізяслава єпископ Ієфиміян примиритися зі стрієм (“Иєфимьяну же епископу слезы проливающю и молящюся ему”)⁶. Ридали також діти, *розлучаючись* із матерями, яких вели в полон у результаті воєнного конфлікту⁷.

Що ж до нерадісних емоцій у зв’язку зі суспільними бідами, то практично всі такі повідомлення стосуються нападів зовнішніх ворогів та князівських міжусобиць (під час яких нерідко мало місце запрошення й іноземних військ). Ця обставина включала в себе полон та загибель людей, руйнацію або й знищення міст та інших населених пунктів, порушення мирного, спокійного, традиційного життя тощо. Такі нерадісні емоції переживали, згідно з відомостями літописців, і народ (“бысть в Киевѣ на всихъ чловецехъ стенание и туга и скорбь не утѣшимая и слезы непрѣстанья”⁸), і князі (або ті, хто тимчасово виконував керівну функцію) – за вручену їм Богом землю і людей (“сжалиси велми, помолився Богу, паки обнови и церков”⁹). Іноді печаль правителів була спричинена неправильними діями інших князів, які не виявляли належного послуху і це навіть приводило до нових суспільних бід (жаль Святослава через марнославство Ігоря Святославовича і похід останнього, який поновив половецьку загрозу для Русі)¹⁰. Нерідко через поняття печалі та інших нерадісних емоцій позначають суспільне нещастя загалом (так званий прийом метонімії)¹¹: “бысть плачь великъ у городѣ”¹².

Поодинокі звістки стосуються печалі через нещастя не такого загального масштабу, а більш особистісного рівня. Так, оповідається про велику печаль візантійських імператорів

¹ Ипатьевская летопись. Стлб. 159.

² Абрамович Д. І. Києво-Печерський патерик (Вступ. Текст. Примітки). Репринтне видання. Київ : Час, 1991. С. 137.

³ Патерик Киево-Печерский. Т. 1: Подвижники Киево-Печерской Лавры XI–XV вв. и древние святые, причисляемые к ее чудотворцам (под ред. В. Дятлова). Киев : Киево-Печерская Лавра, 2004. С. 210.

⁴ Жиленко І. В. Святиня. Історія Києво-Печерської лаври XI–XVII століть. Київ : ЗАТ “НІЧЛАВА”, 2005. С. 72; Корнієнко В. В. Графіті Георгіївського приділу Софії Київської із записом про смерть Ростислава Всеволодовича у світлі нових досліджень. *Лаврський альманах*. 2008. Вип. 22. С. 38.

⁵ Ипатьевская летопись. Стлб. 779–780.

⁶ Там же. Стлб. 380.

⁷ Там же. Стлб. 545.

⁸ Там же. Стлб. 545.

⁹ Там же. Стлб. 845.

¹⁰ Там же. Стлб. 645.

¹¹ Там же. Стлб. 215, 642–643.

¹² Там же. Стлб. 213.

після того, як Володимир висловив ультиматум – або вони видають за нього заміж порфіро-родну принцесу Анну, або він вчинить Царгороду, як Корсуню. З огляду на їхню відповідь майбутньому Хрестителю Русі про те, що негоже християнкам виходити заміж за поганих, можна припустити, що підставою для скорботи було саме небажання віддавати сестру за язичника – нещастя спільне для них і для неї¹.

Сказання про Свв. Бориса та Гліба теж повідомляє про скорботу у зв'язку з бідами Руської землі – князя Володимира Святого через загрозу від печенігів: “въ велицѣ печали бьяше”, “много пе/чаляшешся”². До речі, у літописному тексті такої інформації нами не виявлено.

Згадує у своєму повчанні скорботу через спільні нещастя також св. Серапіон: “се уже к 40 лѣт ... въздыхание наше и печаль сушатъ кости наша”³. Як результат міжусобиці на Русі описує печаль людей Києво-Печерський патерик: “И бѣ видѣти тогда сущаа люди въ велицѣи печали”⁴. Про актуальність аналізованої обставини нерадісних емоцій (спільні нещастя) свідчить і Слово про білоризців і монашество, у якому свт. Кирило Турівський пише про скорботу радника через легковажність царя щодо недооцінки зовнішніх загроз⁵. Зважаючи на те, що цей герой і його емоції згадуються у притчі, можна стверджувати, що така печаль у розумінні Святителя (і, очевидно, того середовища, до якого він належав, і, мабуть, адресатів його слова) була звичною. До такого плачу – у зв'язку з князівськими міжусобицями і гірким майбутнім їхнім та дітей – закликав братів-князів прп. Никола Святоша⁶.

Численні згадки нерадісних емоцій через суспільні біди у літописних та інших оригінальних текстах Київської Русі та Галицько-Волинського князівства вказують на те, що вони посідали чільне місце у середньовічних реаліях, а також у сфері уявлення про нерадісні емоції і їхню доцільність у тих чи інших ситуаціях. На цій підставі можна сказати, що цінністю було мирне, уладнане життя, у рамках якого кожен міг виконувати свої прямі функції і обов'язки та реалізовувати законні права. Війни та збройні конфлікти надзвичайно актуалізували святі покайні нерадісні емоції, смиренні сльози повчання та прохання, а також природні смуток і плач у зв'язку зі смертю ближніх та розлукою з рідними.

¹ Ипатьевская летопись.. Стлб. 95.

² Сказание о Борисе и Глебе. *Библиотека литературы Древней Руси*. Т. 1 (XI–XII века). СПб. : “Наука”, 1997. С. 328–330.

³ Слова и Поучения Серапиона Владимирского. *Библиотека литературы Древней Руси*. Т. 5 (XIII век). СПб. : “Наука”, 1997. С. 374.

⁴ Абрамович Д. І. Києво-Печерський патерик. С. 152.

⁵ Слова и поучения Кирилла Туровского. *Библиотека литературы Древней Руси*. Т. 4 (XII век). СПб. : “Наука”, 1997. С. 172.

⁶ Абрамович Д. І. Києво-Печерський патерик. С. 116.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ВУАН	– Всеукраїнська академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗНТШ	– Записки Наукового товариства імені Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ЖМНП	– Журнал Міністерства народного просвещения
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-А-НДФ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів” Науково-допоміжний фонд
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негатив”
КПЛ-ПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Плани”
КПЛ-Ф	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Фотографії”
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗ “КПЛ”	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НМІУ	– Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УАЩ	– Український археографічний щорічник
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ЗМІСТ

Двадцята Міжнародна наукова конференція “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії” (23–24 червня 2022 р.)

<i>Ванжула О. М.</i>	Архітектурні пам'ятки Чернігова за часів військових конфліктів ХХ–ХХІ ст.: історична ретроспектива та реалії сьогодення	7
<i>Вовк О. Б.</i>	Евакуація церковного майна під час Першої світової війни за документами ЦДІАК України	13
<i>Ведєнєєв Д. В.</i>	Особливості оперативної діяльності радянської спецслужби щодо протестантських деномінацій в Українській РСР під час Другої світової війни	15
<i>Гейда О. С.</i>	Ідеологічна експансія московської митрополії на терени Чернігово-Брянської єпархії як складова гібридних війн ХV–ХVІ ст.	20
<i>Дубовінський Є. В.</i>	Почаївський василіянський монастир під час Польського повстання 1830–1831 рр.	27
<i>Жиленко І. В.</i>	100 років планів: чи не пора втілити?	31
<i>Ластовська О. Л.</i>	Тема війни у щоденниках київського митрополита Серапіона	35
<i>Оліцький В. О.</i>	Вплив Другої світової війни на становище РПЦ в Україні	38
<i>Петрушко Л. А.</i>	Нерадісно-емоційний вимір війни в оригінальній середньовічній літературі	42
<i>Пономарьов О. М.</i>	Обтяження повинностями православної церкви в Молдавському князівстві під час російсько-турецької війни 1768–1774 років	45
<i>Путова Г. В.</i>	Роль храму в умовах збройних конфліктів. Київський собор Святого Олександра під час воєн та революцій (до 180-річчя освячення)	52
<i>Романченко О. Д.</i>	Північна прибудова до пекарні (Ковнірівський корпус): дослідження, реставрація, інтерпретація	57
<i>Сирбу Лівія Заболотна Лілія</i>	Оцифрування культурної спадщини у Національному музеї історії Молдови в рамках наукових проєктів: досвід та виклики сучасності	62
<i>Ситий Ю. М.</i>	Ґрунтовий могильник на посаді Домотканівського городища	67
<i>Скороход В. М. Жигола В. С. Ситий Ю. М.</i>	Дослідження цвинтаря Покровської церкви у Чернігові 2021 р.	70
<i>Травкіна О. І.</i>	Пошкоджена війною ікона Богородиці із Успенського собору Єлецького монастиря м. Чернігова	73
<i>Черевко І. А.</i>	Захист від підтоплення території гостинного двору Києво-Печерської лаври: історичний досвід, проблеми, вирішення	79

**Двадцять перша Міжнародна наукова конференція
“Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”
(31 травня – 1 червня 2023 р.)**

***Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу:
інтердисциплінарні дослідження***

<i>Гейда О. С.</i>	Вкладні написи на пам’ятках з чернігівської П’ятницької церкви та реконструкція її історії першої половини XVII ст.	86
<i>Piotr Hubicki, Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk</i>	Dzieje kościelne miasta Częstochowy w okresie II wojny światowej	94
<i>Крайня О. О.</i>	Моці святих печерських у Микільській лікарняній церкві Києво-Печерської лаври та деякі зауваги до історії фундації храму	100
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	До питання атрибуції постатей на іконі “Покрова Богородиці” в іконостасі Софійського собору (м. Київ)	110
<i>Пєфтіць Д. М.</i>	Матеріали передскіфського часу з досліджень Митрополичого саду	117
<i>Пітатєлева О. В.</i>	Волинські розписи І.С. Їжакевича в контексті нового церковного мистецтва	120
<i>Прокоп’юк О. Б.</i>	Гетьманські земельні вклади Києво-Печерській лаврі: мотиви та особливості	128
<i>Терещук О. М.</i>	Дорогоцінні вклади XVI–XVIII ст. до Києво-Печерської лаври роботи українських золотарів із зібрання Скарбниці НМІУ	132

Писемні джерела з історії християнської церкви: дослідження та інтерпретація

<i>Варивода А. Г.</i>	Архівні джерела до історії гаптарської справи у Києво-Флорівському Вознесенському монастирі XVIII ст.	138
<i>Вєдєнєєв Д. В.</i>	Конфесійний напрям у діяльності зовнішньої розвідки органів державної безпеки Української РСР (1945–1991)	143
<i>Жилєнко І. В.</i>	Ранні редакції житія св. Варвари в Україні	148
<i>Крижанівський В. М.</i>	Невідомі сторінки життя митрополита Харківського та Богодухівського Стефана за матеріалами ЦДІАК України	153
<i>Кузьмук О. С.</i>	Три документи до історії Києво-Подільської протопопії XVIII ст.	159
<i>Кузьмук О. С.</i>	Зображення сакральних споруд Київської губернії XIX століття у матеріалах фонду 127 ЦДІАК України	165
<i>Ластовська О. Л.</i>	Український світ Києва за матеріалами щоденників митрополита Серапіона	169
<i>Ластовський В. В.</i>	Святий Макарій Токаревський: три житія чи одне?	172
<i>Осієвська О. М.</i>	Цифровізація архівних церковних документів як засіб оптимізації наукових досліджень	175

<i>Нікітенко М. М.</i>	Літургійні змісти “Києво-Печерського патерика” як ключ до розуміння давньоруської історії	179
<i>Пономарьов О. М.</i>	Останні дні життя графа Рум’янцева-Задунайського	181
<i>Путова Г.В.</i>	Джерела до вивчення історії київського римо-католицького собору Святого Олександра	184
<i>Соломко Т. М.</i>	“Оптимізація” фонду “Київська духовна консисторія” в 30–50-х роках минулого століття	188

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Максим Остапенко, кандидат історичних наук, генеральний директор Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *голова*

Ярослав Файзулін, кандидат історичних наук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – *співголова*

Ольга Вовк, начальник відділу давніх актів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Анна Яненко, кандидат історичних наук, заступниця начальника відділу історії та археології Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *відповідальний секретар*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Рафал Димчик, доктор габлітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Норберт Моравець, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Кароліна Студницька-Мар'янчик, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Ольга Крайня, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник, Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного відділу археології, Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”
Протокол № 4 від 16.05.2024 р.

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.) Міжнародних наукових конференцій / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2024. 192 с.

У збірнику вміщено статті українських та іноземних дослідників, присвячені актуальним історичним, історіографічним, джерелознавчим та археографічним питанням дослідження історії Церкви; проблемам реставрації та збереження християнських пам'яток, археологічним дослідженням.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали
Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та
Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.)
Міжнародних наукових конференцій

КИЇВ – 2024

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та

Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.)

Міжнародних наукових конференцій

Відповідальний за випуск

Крайній К. К.

Корегування, дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 8

тел. 044-406-63-27

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Формат 60×84/8 Друк цифровий

Гарнітура Times New Roman. Ум.-друк. арк.: 22,32

Виготовлювач: ФОП Андрієвська Л. В.

м. Київ, вул. Бориспільська, 9

Свідоцтво: серія В03 № 919546 від 19.09.2004 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІАНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2022 - 2023

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ДВАДЦЯТОЇ ТА ДВАДЦЯТЬ ПЕРШОЇ
МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

КИЇВ – 2024